

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

Жук Ю.А.

ассистент кафедры маркетинга, магистр экономических наук,
УО «Белорусский государственный экономический университет»
Минск (Беларусь)

***Аннотация.** Этот заголовок обозначает исследование современных направлений развития программ социального маркетинга, сосредоточенное на международном опыте. Аннотация будет включать анализ новейших тенденций, стратегий и методов социального маркетинга, применяемых в зарубежных странах. Цель исследования состоит в выявлении ключевых особенностей успешных проектов, их влиянии на общество и возможности их адаптации в других регионах. Анализироваться будут как успешные кампании, так и недавние инновации в этой области, предоставляя ценные уроки и рекомендации для развития социального маркетинга в мировом масштабе.*

***Ключевые слова:** сфера, образование, медицина, культура, спорт, политика.*

Современная эпоха характеризуется переходом от экономики производителя к экономике потребителя. Эта тенденция обнаруживается не только в сфере материального производства, но и в социальной сфере. В последнее время стало очевидным то, что для развития любого государства важны показатели продолжительности жизни, здоровья населения, образования, потребления культурных услуг и продуктов. Это важнейшие критерии, которые, в конечном счете, определяют качество жизни населения любого государства, в том числе в Республике Беларусь. Ввиду ограниченных ресурсов государства и традиционных благотворителей, обострения проблем бедности и усиления экологических проблем, в мире происходят коренные изменения в сфере финансирования социальных программ и благотворительности. Возникла необходимость создания и развития новых моделей финансирования, направленных на достижение социальных и экологических целей, стимулирование развития социального предпринимательства.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь наша страна является унитарным демократическим социальным правовым государством. Человек, его права, свободы и гарантия их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства [1]. Таким образом, социальные цели являются приоритетными для Республики Беларусь и находят свое отражение в реализуемой социальной политике, которая представляет собой деятельность государства и других общественных институтов, направленную на прогрессивное развитие социальной сферы, совершенствование условий, образа и качества жизни людей, обеспечение определенной части их жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой социальной поддержки, помощи и защиты [2, с. 124]. Необходимо отметить, что в ряде европейских стран социальная политика не ограничивается социальной защитой: в рамках социальной политики финансируется и поддерживается образование, медицина, культура, спорт, политика в сфере трудоустройства, борьба с бедностью и социальным неравенством [2, с. 125]. В Республике Беларусь образование, здравоохранение, культура – это отдельные статьи расходов и разные министерства, ответственные за исполнение возложенных на них полномочий.

Одна из функций государства заключается в предоставлении тех общественных услуг, которые ни частный, ни коммерческий сектор не хотят или не могут оказывать населению, например, по причине отсутствия достаточных ресурсов. Однако опыт стран с переходной экономикой показывает, что эффективные системы адресной социальной помощи в состоянии обеспечить поддержку лишь 10-15% населения [3, с.340]. В условиях ограниченных ресурсов и большого количества социальных проблем определенную помощь в их решении призван обеспечить социальный маркетинг. Социальный маркетинг можно определить как применение технологий коммерческого маркетинга для анализа, планирования, выполнения и оценки программ, разработанных с целью воздействия на добровольное поведение целевых аудиторий с тем, чтобы повысить их благосостояние и на этой основе благосостояние общества в целом [4, с.7]. Таким образом, приоритетная цель социального маркетинга заключается в воздействии на поведение, которое внесет вклад в получении социального эффекта.

За рубежом в реализации социального маркетинга задействованы как коммерческие, так и некоммерческие организации. К основным направлениям социального маркетинга можно отнести фандрайзинг, спонсорство и благотворительность, специальные мероприятия и стимулирование продаж. Фандрайзинг представляет собой привлечение и аккумуляцию средств из различных источников. Фандрайзинг по своей сути мало чем отличается от поиска инвесторов. Отличия заключаются в том, что поиск инвесторов осуществляется в целях реализации конкретных коммерческих проектов, для создания основных фондов, когда отдача от инвестиций ожидается спустя довольно длительное время. Целью инвестора является извлечение прибыли. Фандрайзинг связан с поиском средств для реализации некоммерческих проектов и чаще всего практикуется некоммерческими организациями» [5, с. 79-80.].

Спонсорство можно определить как оказание определенной помощи определенным группам населения. Как правило, это поддержка проектов, которые дают хороший рекламный отклик и вызывают позитивный резонанс в обществе, привлекая внимание и средства потребителей к проблемам социального характера [6, с.39].

Говоря о социальном маркетинге, реализуемом коммерческим сектором за рубежом, необходимо отметить широкое использование такого его вида, как благотворительность. В общем виде под благотворительностью понимают предоставление частных ресурсов для социальных или экологических целей [7, с. 1014]. Ф.Котлер выделил шесть инициатив, осуществляемых корпорациями в целях решения социальных проблем. При этом, благотворительная деятельность как элемент социального маркетинга может осуществляться в таких формах, как

1. Благотворительный маркетинг – корпорация берет на себя обязательство жертвовать на специальную благотворительную программу фиксированный процент от продаж определенного товара.

2. Корпоративная благотворительность – представляет собой прямой вклад корпорации в какое-либо благое дело, чаще всего в виде денежных взносов, пожертвований или натуральных услуг. Корпоративная благотворительность обычно совершается для того, чтобы добиться баланса материальных интересов акционеров и ожидаемой социальной ответственности перед местным сообществом [8, с. 277-284].

Финансовая поддержка со стороны государства некоммерческих организаций, участвующих в реализации благотворительных и социальных программ, реализуется за рубежом в пяти основных формах: в виде прямой финансовой поддержки, одной из форм которой выступают субсидии; в форме предоставления грантов; в форме контракта (подразумевает, что государственное ведомство оплачивает из своего бюджета определенный набор услуг, товаров и работ, предоставляемых ей некоммерческой организацией); самостоятельная форма государственного финансирования некоммерческой сферы обеспечивается соглашениями о сотрудничестве (партнерстве); финансовая помощь в виде предоставления ссуд и вложения акций [9, с. 37-38].

Необходимо отметить, что в настоящее время в мире происходят коренные изменения в сфере финансирования социальных программ и благотворительности. Предпосылкой этому послужили ограниченные ресурсы государства и традиционных благотворителей, обострение проблем бедности, ухудшения здоровья и усиление экологических проблем. Все это породило необходимость создания и развития новых моделей финансирования, направленных на достижение социальных и экологических целей, стимулирование развития социального предпринимательства. К числу основных тенденций развития моделей и источников финансирования деятельности в сфере социального маркетинга и благотворительности можно отнести:

1. Снижение роли грантов как основного источника финансирования социальных целей. На смену грантам приходят такие финансовые инструменты как займы, кредитные гарантии, инвестиции в акционерный капитал, секьюритизация, а также социальные облигации;

2. Если до настоящего времени основная роль в финансировании социальных проектов принадлежала фондам, то на сегодняшний день возникают новые типы организаций и институциональных структур, через которые осуществляется социально ориентированное финансирование. К числу таких структур относятся агрегаторы капитала, вторичные рынки, социальные биржи, брокеры социальных предприятий, интернет-порталы;

3. Формирование источников финансирования как за счет индивидуальных пожертвований, так и путем учреждения специализированных социально ориентированных инвестиционных фондов;

4. Активное использование бартерных соглашений и возможностей глобальной сети Интернет, что позволяет наряду с привлечением денежных средств использовать такие возможности, как поиск и привлечение волонтеров, компьютерного оборудования и программного обеспечения [10, с. 19-20].

Таким образом, если до недавнего времени основными источниками поступления средств являлись пожертвования частных лиц, фонды и корпоративные благотворительные программы, ориентирование, на поддержку социальных и экологических целей и оказание спонсорской помощи, в настоящее время возникли новые формы, включающие частные финансовые институты (банки, пенсионные фонды, страховые компании, специализированные инвестиционные фонды и фонды, действующие как благотворительные банки).

В целом, можно выделить следующие характерные черты новой модели социального маркетинга в некоммерческом секторе [10, с. 21-22]:

1. Возрастание роли инвестиционного капитала как источника финансирования долгосрочных программ;
2. Стимулирование развития разнообразных социальных предприятий, кооперативов и других гибридных организаций;
3. Наряду с социальным эффектом цель социального маркетинга фокусируется и на достижении финансового результата, выражающегося в стремлении создать самофинансируемые системы, способные решать проблемы на долгосрочной основе;
4. Использование широкого спектра источников ресурсов, находящихся на рынках частного капитала;
5. Возрастающее значение достоверных измерений социального эффекта.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в условиях ограниченных ресурсов, а также возрастающих социальных и экологических проблем государство не всегда в состоянии обеспечить решение всех задач и проблем в данной сфере. Определенную помощь государству в решении социальных задач призваны оказать негосударственные институты путем аккумуляции средств и направление их на решение определенных проблем. Основой деятельности таких институтов является получение социального эффекта. Вместе с тем зарубежный опыт свидетельствует о появлении новой модели социального инвестирования, ориентированной на получение как социального, так и экономического эффекта. Данная модель будет содействовать, с одной стороны, «диверсификации – за счет расширения спектра разнообразных институтов, инструментов и источников поддержки; с другой стороны – предпринимательству, поскольку, осуществляется смещение фокуса от раздачи ресурсов в сторону использования возможностей инвестиционной стратегии, ориентированной на измеримых результатах и достижении комплекса как экономических, так и социальных благ» [10, с.21-22] .

Список использованных источников:

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/>. – Дата доступа: 29.02.2024.
2. Косаренко Н.Н. Социальное государство. Политические, правовые и социально-экономические факторы : монография / Н.Н. Косаренко: Москва : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 232 с.
3. Венгер, Ю.И. Основные направления социальной политики Республики Беларусь / Ю.И. Венгер // Управление в социальных и экономических системах : материалы XIX международной научно-практической конференции, г. Минск, 18 мая 2010 г. / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2010. – С. 340–341.
4. Social Marketing in a social change marketplace Alan R. Andreasen Journal of Public Policy & Marketing Vol. 21 (1) Spring 2002, pp. 3–13
5. Маркетинг для магистров : Учебник / Под общей ред. д-ра экон. наук, проф. И.М. Синяевой. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. – 368 с.
6. Хрустицкая Л.Б. Социальный маркетинг – партнерство бизнеса и общества / Труд. Профсоюзы. Общество. – №3. –2011, с.35-40
7. Neufeldt, V. Webster’s New World Dictionary of American English, Third College Edition (New York : Prentice Hall, 1991), 1014,

8. Котлер Ф., Ли Н. Маркетинг для государственных и общественных организаций / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.
9. Петров А.Н. Зарубежная практика финансирования и контроля деятельности некоммерческих организаций. Валютное регулирование. Валютный контроль, №5, 2015, с.22-43
10. Саломон Л. Финансовый рычаг добра: Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / Лестер Саламон ; пер. с англ. – М.: Альпина Паблицер, 2016. – 174 с.